

INGLIZ TILINI O'QITISHDA MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Oqmirzayeva Gulsanam Begmatboy qizi

Farg'ona Davlat universiteti

Xorijiy tili va adabiyoti fakulteti

ingliz tili yo'nalishida 3- kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12525960>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-iyun 2024 yil

Ma'qullandi: 24-iyun 2024 yil

Nashr qilindi: 25-iyun 2024 yil

KEY WORDS

Motivatsiya, chet tillari, ingliz tili, ta'lim, o'qitish metodi, intellektual rivojlanish, kitobxonlik madaniyati.

ABSTRACT

hozirgi kunda yurtimizda chet tillarini o'rganishning dolzarbligi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Yosh avlodning intellektual rivojlanishini oshirish maqsadida ta'lim muassasalari va xalqaro jamoat tashkilotlari vakillarining ta'lim sohasida ikki tomonlama hamkorliklari yo'lga qo'yilmoqda. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng mamlakatimiz ta'lim sohasining xavfsizligi va barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun chet tillarini yuqori kommunikativ saviyada o'rganish zarurligi ta'kidlangan edi. Ayni paytda jahon hamjamiyatining fikricha, O'zbekiston xorijiy hamkorlar bilan turli yo'nalishlarda, jumladan, ta'lim sohasida ham faol hamkorlik qilmoqda.

Bugungi kunda ingliz, rus va arab kabi tillar ish yuritadigan xalqaro tillardir. Asosan, shu tillarda madaniy, siyosiy uchrashuvlar, ilmiy anjumanlar o'tkazildi. Ingliz tili turizm va ko'ngilochar til ekanligini aytmasa ham bo'ladi. Xalqaro internet tarmog'idagi saytlarning 80% ingliz tilida, 90% bosma nashrlar ingliz tilida, ingliz tilidagi internet fan va texnikaning eng so'nggi yutuqlari haqida ma'lumot manbai hisoblanadi. Faqat shunday mutaxassis mehnat bozorida talabga ega bo'lishi va kelgusi faoliyatida muvaffaqiyat qozonishi mumkin.

Olimlar inson umri davomida aqliy ravshanlikni saqlab qolish uchun doimo o'z miyasini rivojlantirishi kerakligini tan oladi. Bu jarayon, ayniqsa, chet tillarini o'rganishda samarali hisoblanadi. Buning eng samarali usullaridan biri muntazam o'qishdir. Chet tilidagi matni o'qish jarayonida o'quvchilar, avvalo, uni ona tili bilan birinchi bosqichda, ya'ni grammatik darajada (so'z tartibi, yuklama va artikl) solishtirishga harakat qiladilar. Ikkinchi bosqichda asarning semantik jihatlari, ya'ni ikki tildagi ikki tushuncha o'rtasidagi o'xshashlik va farqlariga e'tibor berishadi. Chet el adabiyoti inson tafakkurini shakllantirishning asosiy omillaridan biridir.

Ma'lumki, so'nggi 20 yil ichida kitob o'qishga qiziqish sezilarli darajada pasayganini kuzatishimiz mumkin. Ilgari yoshlar bo'sh vaqtlarining asosiy qismini milliy va xorijiy adabiyotlarni o'qish bilan o'tkazgan bo'lsa, hozir kitob o'rnini internet egalladi. Albatta, bu

achinarli holat desak xato bo'lmaydi. Bu muammoni bartaraf etish maqsadida Prezidentning 2017- yil 13- sentabrdagi "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish va targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora- tadbirlar dasturi to'g'risida"gi PQ-3271- son qarori qabul qilindi.

O'qish insonning so'z boyligini oshiradi, ya'ni uning sinonimik variantlarini takroriy so'zlardan foydalanmasdan qo'llay oladi, o'quvchi savodxonligini oshiradi.

O'qish xotira va tafakkurni rivojlantiradi, nutq faoliyatining bunday turi biz ommaviy axborot vositalarida biron bir san'at asari yoki boshqa xabarni idrok qilganimizda fikrlashimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Dunyo o'zgarimoqda va odamlarning muloqotga bo'lgan ehtiyojlarining o'zgarishi bilan o'quvchi talabalarining til tayyorgarligini kuchaytirish zarurati ortib bormoqda. Shunday qilib, ta'lim muassasalaridagi fanlar orasida ingliz tili alohida o'rin tutadi va uni o'rganish nafaqat muhim, balki zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan barkamol va bilimli shaxsni tarbiyalash uchun ham zarurdir. Ingliz tili nafaqat biznes va xalqaro muloqot uchun, balki siyosiy, madaniy, ilmiy texnikaviy o'zgarishlar va yutuqlar, patentlar, hujjatlar va kompyuter texnologiyalari tili sifatida global til xarakterini oldi. Ingliz tilini bilish mutaxassisning o'sishi uchun amaliy ahamiyatga ega.

Ko'pgina yoshlar biror bir xorijiy tilni o'rganish davrida ba'zi qiyinchilik yoki muammolarga duch kelsa til o'rganishga qiziqishi kamayib boradi. Va bu tilni yaxshi ko'rganidan emas majburlikdan o'rganishga to'g'ri keladi. Buning natijasida o'zlari ko'zlagan muvaffaqiyatlariga erisha olmaganliklariga ko'p bor guvoh bo'lganmiz. Quyida sizlarga til o'rganishda kerak bo'ladigan ma'lumotlarni keltirib o'tmoqchiman.

Motivatsiya: Biror tilni o'rganish uchun eng muhimi hayotdagi har bir sohada bo'lganidek kuchli ishtiyoqdir. Har doim o'zingizga bu tilni nima uchun o'rganish kerak degan savolni bering va har qanday qiyin vaziyatingizda yoki ikkilanganingizda bu tilni mukammal o'gansangiz sizni qanday muvaffaqiyatlar kutayotganini va maqsadlaringizni eslang. Eng muhimi bu qo'lingizdan kelishiga, hammasi sodda, unchalik ham qiyin emasligini anglab yetishdir.

Har kunlik mashg'ulot: Hozirgi kunda juda ko'plab til kurslari haftada 3 marta, 2 soatdan dars tashkillashtiradi. Va kundalik hayot ishlari bilan band bo'lgan har qanday til o'rganuvchi boshqa kunlarda tilga vaqt ajrata olmaydi. Bu keyinga darsgacha oldingi mavzular esdan chiqishiga va til o'rganish jarayoniga sekinlashishiga olib keladi. Shuning uchun ham xohlagan bir chet tilini o'rganayotganda uni har kuni takrorlash ta'lab qilinadi.

Shundagina til o'rganish jarayoni ancha tezlashadi. Bundan tushunish mumkinki har qanday tilni yaxshi o'zlashtirmoqchi bo'lgan inson kunlik majburiyatini ya'ni har kuni har qanday vaziyatda ham kuniga o'rtacha 2-3 soat vaqtini o'sha til bilan shug'ullanishga sarflashi kerak. Shundagina tilni eslab qolish imkoniyati keskin oshadi.

Zerikishdan qutulish: Siz o'z topshiriqlaringizdan zerikkan yoki charchagan paytingizda o'zingiz qiziqqan turli xil mashg'ulotlar: Televizor ko'rish, do'stlar bilan suhbatlashish yoki o'zingiz qiziqqan xobbiyingiz haqida turli xil malumotlar o'rganish va shunga o'xshash mashg'ulotlarni faqat o'rganayotgan tilingizda bajarishga harakat qiling. Chunki, bu sizga ham energiya, ham o'zingiz bilmagan ravishda o'rganayotgan tilingizda listening- tinglash, Reading- o'qib tushunish, SpeakingGapirish, Writing- yozish qobiliyatlaringizda tabiiy holatda ko'nikma shakllanishiga sabab bo'ladi va bu vaqtdan unumli foydalanishdir. Umuman olganda "bir o'q bilan ikki quyonna urish" dir.

Ingliz tilini o'rganishning muhimligi to'g'risidagi yuqoridagi mantiqiy asos talabalarining aksariyati uchun ishonarli bo'lib tuyuladi, ular uchun chet ellik mutaxassislar bilan hamkorlik qilish va xorijiy adabiyotlardan o'z mutaxassisligi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish imkoniyati juda xayoliy istiqboldir. Ingliz tili zamonaviy mutaxassisni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki uni bilish kasbiy tayyorgarlikning zaruriy qismiga aylandi. Nolingvistik universitetlarning bitiruvchilari zamonaviy jamiyatda yuqori talablarga javob berishi kerak -

nafaqat o'z kasbining professional, balki chet tilini ham yaxshi bilishi kerak. Shunga qaramay, kelajakni oldindan aytib bo'lmaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bugungi kunda metodika fanining oldida turgan vazifalardan biri o'quvchilarni o'qishga o'rgatishdir. Xususan, ingliz tili o'qituvchisi o'quvchilarda o'rganilayotgan tildagi notanish matnni o'qish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengib o'tishda, tegishli ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Natijada o'quvchilarda matnni tushunish jarayonida yangi g'oyalarni izlash, ijodiy fikrlash ko'nikmalari shakllanadi, desak xato bo'lmaydi. Ko'pchilik talaba o'quvchilar ingliz tilini faqat madaniyatli inson bo'lish uchun yoki yaxshi baho olish, imtihon topshirish uchun o'rganish kerak, deb hisoblaydi. Faqat bir nechta talaba o'quvchilargina kognitiv ichki motivlar asosida til o'rganishga haqiqiy qiziqish bildiradilar.

Zamonaviy dunyoda ta'lim islohotlarining muhim maqsadi kasbiy bilim darajasini oshirish, tillarni bilish zarur bo'lgan mutaxassisning raqobatbardoshligini oshirishdir. Talabalarga chet el manbalaridan ma'lumot olishni o'rgatish tilni bilishni o'rgatish kabi zarurdir. Bu, ayniqsa, turli sohalar bo'yicha mutaxassislar tayyorlaydigan ta'lim muassasalariga tegishli. Bu imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish uchun chet tilini o'zlashtirish motivatsiyasi ortdi. Mutaxassislik bo'yicha talabalarni asl adabiyotlarni o'qish va tarjima qilishga o'rgatish muayyan soha mutaxassisini tayyorlashda ingliz tilini o'qitishning asosiy vazifalaridan biridir.

REFERENCES:

1. Nabievna, N. D. (2021). The importance of interactive games in english language teaching and their impact on the teaching process. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1086-1089.
2. Nabievna, N. D. (2021). The Essence of Upbringing and Preservation of Traditions in Uzbek Families. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(4), 54-56.
3. Nabievna, N. D. (2021). The Difference Between Mother-In-Law and Daughter-InLaw in Uzbek Families with Mother-In-Law and DaughterIn-Law in Other Countries Families. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 3, 14-17.
4. Latibjonovna, B. G. (2021). Ethics of the Relationship between the Medical Professional and the Patient System. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(4), 115-120.